

TABLA COMPARATIVA SOBRE CONTAGIOS DE COVID-19 ANTES Y DESUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL EN 13 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (2020-2021)

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
Argentina	12-sept-21	Elecciones primarias	28/8/2021	111324
			29/8/2021	111383
			30/8/2021	111607
			31/8/2021	111812
			1/9/2021	112005
			2/9/2021	112195
			3/9/2021	112356
			4/9/2021	112444
			5/9/2021	112511
			6/9/2021	112673
			7/9/2021	112851
			8/9/2021	112962
			9/9/2021	113099
			10/9/2021	113282
			11/9/2021	113356
			12/9/2021	113402
13/9/2021	113640			
14/9/2021	113816			
15/9/2021	113969			
16/9/2021	114101			
17/9/2021	114286			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			18/9/2021	114367
			19/9/2021	114428
			20/9/2021	114518
			21/9/2021	114579
			22/9/2021	114684
			23/9/2021	114772
			24/9/2021	114828
			25/9/2021	114849
			26/9/2021	114862
			27/9/2021	114954
Argentina	14-nov-21	Elecciones legislativas	30/10/2021	115942
			31/10/2021	115950
			1/11/2021	115989
			2/11/2021	116010
			3/11/2021	116029
			4/11/2021	116055
			5/11/2021	116083
			6/11/2021	116091
			7/11/2021	116104
			8/11/2021	116143
			9/11/2021	116165
			10/11/2021	116184
			11/11/2021	116209
			12/11/2021	116222
13/11/2021	116228			
14/11/2021	116232			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			15/11/2021	116250
			16/11/2021	116294
			17/11/2021	116313
			18/11/2021	116341
			19/11/2021	116360
			20/11/2021	116374
			21/11/2021	116377
			22/11/2021	116382
			23/11/2021	116415
			24/11/2021	116458
			25/11/2021	116480
			26/11/2021	116505
			27/11/2021	116517
			28/11/2021	116529
Bolivia	18-oct-20	Elecciones generales	3/10/2020	8073
			4/10/2020	8101
			5/10/2020	8129
			6/10/2020	8156
			7/10/2020	8192
			8/10/2020	8228
			9/10/2020	8262
			10/10/2020	8292
			11/10/2020	8308
			12/10/2020	8326
			13/10/2020	8351
			14/10/2020	8377

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			15/10/2020	8407
			16/10/2020	8439
			17/10/2020	8463
			18/10/2020	8481
			19/10/2020	8502
			20/10/2020	8526
			21/10/2020	8558
			22/10/2020	8584
			23/10/2020	8608
			24/10/2020	8627
			25/10/2020	8645
			26/10/2020	8658
			27/10/2020	8672
			28/10/2020	8694
			29/10/2020	8705
			30/10/2020	8715
			31/10/2020	8725
			1/11/2020	8731
Bolivia	7-mar-21	Elecciones subnacionales	20/2/2021	11417
			21/2/2021	11441
			22/2/2021	11470
			23/2/2021	11508
			24/2/2021	11547
			25/2/2021	11577
			26/2/2021	11609
27/2/2021	11628			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			28/2/2021	11649
			1/3/2021	11666
			2/3/2021	11703
			3/3/2021	11734
			4/3/2021	11761
			5/3/2021	11789
			6/3/2021	11807
			7/3/2021	11823
			8/3/2021	11845
			9/3/2021	11858
			10/3/2021	11884
			11/3/2021	11903
			12/3/2021	11930
			13/3/2021	11944
			14/3/2021	11958
			15/3/2021	11974
			16/3/2021	11997
			17/3/2021	12015
			18/3/2021	12028
			19/3/2021	12041
			20/3/2021	12051
			21/3/2021	12060
			31/10/2020	159972
Brasil	15-nov-20	Elecciones Municipales (1era vuelta)	1/11/2020	160175
			2/11/2020	160340
			3/11/2020	160628

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			4/11/2020	161246
			5/11/2020	161849
			6/11/2020	162120
			7/11/2020	162348
			8/11/2020	162538
			9/11/2020	162724
			10/11/2020	162922
			11/11/2020	163496
			12/11/2020	164429
			13/11/2020	165005
			14/11/2020	165739
			15/11/2020	611346
			16/11/2020	166136
			17/11/2020	166814
			18/11/2020	167568
			19/11/2020	168218
			20/11/2020	168731
			21/11/2020	169088
			22/11/2020	169266
			23/11/2020	169621
			24/11/2020	170248
			25/11/2020	170871
			26/11/2020	171581
			27/11/2020	172140
			28/11/2020	172684
			29/11/2020	172917

**REFORMAS
POLITICAS**
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
Brasil	29-nov-20	Elecciones Municipales (2da vuelta)	14/11/2020	165739
			15/11/2020	165879
			16/11/2020	166136
			17/11/2020	166814
			18/11/2020	167568
			19/11/2020	168218
			20/11/2020	168731
			21/11/2020	169088
			22/11/2020	169266
			23/11/2020	169621
			24/11/2020	170248
			25/11/2020	170871
			26/11/2020	171581
			27/11/2020	172140
			28/11/2020	172684
			29/11/2020	614376
			30/11/2020	173268
			1/12/2020	173953
			2/12/2020	174632
			3/12/2020	175393
4/12/2020	176071			
5/12/2020	176718			
6/12/2020	177058			
7/12/2020	177483			
8/12/2020	178281			
9/12/2020	179134			

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			10/12/2020	179903
			11/12/2020	180564
			12/12/2020	181241
			13/12/2020	181536
			14/12/2020	182049
Chile	25-oct-20	Plebiscito nacional	10/10/2020	13272
			11/10/2020	13318
			12/10/2020	13376
			13/10/2020	13396
			14/10/2020	13415
			15/10/2020	13434
			16/10/2020	13529
			17/10/2020	13588
			18/10/2020	13635
			19/10/2020	13676
			20/10/2020	13702
			21/10/2020	13719
			22/10/2020	13792
			23/10/2020	13844
24/10/2020	13892			
25/10/2020	13944			
26/10/2020	14003			
27/10/2020	14026			
28/10/2020	14032			
29/10/2020	14118			
30/10/2020	14158			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			31/10/2020	14207
			1/11/2020	14247
			2/11/2020	14302
			3/11/2020	14319
			4/11/2020	14340
			5/11/2020	14404
			6/11/2020	14450
			7/11/2020	14499
			8/11/2020	14543
			9/11/2020	14588
Chile	29-nov-20	Elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes	14/11/2020	14777
			15/11/2020	14819
			16/11/2020	14863
			17/11/2020	14883
			18/11/2020	14897
			19/11/2020	14955
			20/11/2020	15003
			21/11/2020	15030
			22/11/2020	15069
			23/11/2020	15106
			24/11/2020	15131
			25/11/2020	15138
			26/11/2020	15235
27/11/2020	15278			
28/11/2020	15322			
29/11/2020	15356			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			30/11/2020	15410
			1/12/2020	15430
			2/12/2020	15438
			3/12/2020	15519
			4/12/2020	15558
			5/12/2020	15592
			6/12/2020	15628
			7/12/2020	15663
			8/12/2020	15680
			9/12/2020	15690
			10/12/2020	15774
			11/12/2020	15782
			12/12/2020	15846
			13/12/2020	15886
14/12/2020	15931			
Chile	16 y 17 Mayo 2021	Convencionales y constituyentes y subnacionales	30/4/2021	26353
			1/5/2021	26457
			2/5/2021	26561
			3/5/2021	26659
			4/5/2021	26696
			5/5/2021	26726
			6/5/2021	26895
			7/5/2021	27004
			8/5/2021	27101
			9/5/2021	27218
10/5/2021	27318			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			11/5/2021	27356
			12/5/2021	27384
			13/5/2021	27520
			14/5/2021	27647
			15/5/2021	27734
			16/5/2021	27832
			17/5/2021	27934
			18/5/2021	27965
			19/5/2021	27997
			20/5/2021	28169
			21/5/2021	28290
			22/5/2021	28386
			23/5/2021	28518
			24/5/2021	28548
			25/5/2021	28585
			26/5/2021	28624
			27/5/2021	28809
			28/5/2021	28928
			29/5/2021	29047
			Chile	13-jun-21
29/5/2021	29047			
30/5/2021	29168			
31/5/2021	29300			
1/6/2021	29344			
			2/6/2021	29385
			3/6/2021	29598

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			4/6/2021	29696
			5/6/2021	29816
			6/6/2021	29937
			7/6/2021	30058
			8/6/2021	30104
			9/6/2021	30141
			10/6/2021	30339
			11/6/2021	30472
			12/6/2021	30579
			13/6/2021	30707
			14/6/2021	30804
			15/6/2021	30865
			16/6/2021	30922
			17/6/2021	31140
			18/6/2021	31259
			19/6/2021	31392
			20/6/2021	31513
			21/6/2021	31645
			22/6/2021	31690
			23/6/2021	31746
			24/6/2021	31797
			25/6/2021	32012
			26/6/2021	32163
			27/6/2021	32298
			28/6/2021	32454
Chile	21-nov-21	Presidenciales y generales	6/11/2021	37841

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			7/11/2021	37862
			8/11/2021	37879
			9/11/2021	37883
			10/11/2021	37895
			11/11/2021	37917
			12/11/2021	37936
			13/11/2021	37951
			14/11/2021	37975
			15/11/2021	38000
			16/11/2021	38005
			17/11/2021	38016
			18/11/2021	38049
			19/11/2021	38079
			20/11/2021	38094
			21/11/2021	38117
			22/11/2021	38149
			23/11/2021	38161
			24/11/2021	38175
			25/11/2021	38218
			26/11/2021	38245
			27/11/2021	38282
			28/11/2021	38313
			29/11/2021	38343
			30/11/2021	38346
			1/12/2021	38356
			2/12/2021	38403

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			3/12/2021	38439
			4/12/2021	38465
			5/12/2021	38501
			6/12/2021	38531
Chile	19-dic-21	Segunda vuelta de elecciones presidenciales	4/12/2021	38465
			5/12/2021	38501
			6/12/2021	38531
			7/12/2021	38535
			8/12/2021	38541
			9/12/2021	38600
			10/12/2021	38600
			11/12/2021	38646
			12/12/2021	38686
			13/12/2021	38716
			14/12/2021	38723
			15/12/2021	38727
			16/12/2021	38773
			17/12/2021	38812
			18/12/2021	38840
			19/12/2021	38864
			20/12/2021	38885
21/12/2021	38894			
22/12/2021	38900			
23/12/2021	38954			
24/12/2021	38984			
25/12/2021	39013			

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			26/12/2021	39034
			27/12/2021	39056
			28/12/2021	39059
			29/12/2021	39063
			30/12/2021	39096
			31/12/2021	39115
			1/1/2022	39140
			2/1/2022	39162
			3/1/2022	39173
Ecuador	7-feb-21	Elecciones presidenciales	23/1/2021	14596
			24/1/2021	14623
			25/1/2021	14639
			26/1/2021	14668
			27/1/2021	14704
			28/1/2021	14766
			29/1/2021	14802
			30/1/2021	14851
			31/1/2021	14859
			1/2/2021	14890
			2/2/2021	14915
			3/2/2021	14949
			4/2/2021	14968
			5/2/2021	14982
6/2/2021	15004			
7/2/2021	24771			
8/2/2021	15013			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			9/2/2021	15086
			10/2/2021	15116
			11/2/2021	15174
			12/2/2021	15220
			13/2/2021	15269
			14/2/2021	15321
			15/2/2021	15355
			16/2/2021	15392
			17/2/2021	15394
			18/2/2021	15444
			19/2/2021	15474
			20/2/2021	15513
			21/2/2021	15536
			22/2/2021	15547
Ecuador	11-abr-21	Segunda vuelta presidencial	27/3/2021	16679
			28/3/2021	16738
			29/3/2021	16746
			30/3/2021	16780
			31/3/2021	16847
			1/4/2021	16877
			2/4/2021	16910
			3/4/2021	16929
			4/4/2021	16956
			5/4/2021	16987
6/4/2021	17004			
7/4/2021	17057			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			8/4/2021	17115
			9/4/2021	17158
			10/4/2021	17275
			11/4/2021	27034
			12/4/2021	17298
			13/4/2021	17351
			14/4/2021	17400
			15/4/2021	17489
			16/4/2021	17528
			17/4/2021	17641
			18/4/2021	17703
			19/4/2021	17703
			20/4/2021	17744
			21/4/2021	17804
			22/4/2021	17965
			23/4/2021	18062
			24/4/2021	18158
25/4/2021	18177			
26/4/2021	18300			
El Salvador	28-feb-21	Elecciones legislativas y municipales	13/2/2021	1734
			14/2/2021	1742
			15/2/2021	1750
			16/2/2021	1758
			17/2/2021	1767
			18/2/2021	1776
			19/2/2021	1785

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			20/2/2021	1792
			21/2/2021	1799
			22/2/2021	1807
			23/2/2021	1815
			24/2/2021	1823
			25/2/2021	1832
			26/2/2021	1841
			27/2/2021	1847
			28/2/2021	1854
			1/3/2021	1861
			2/3/2021	1869
			3/3/2021	1878
			4/3/2021	1887
			5/3/2021	1894
			6/3/2021	1894
			7/3/2021	1907
			8/3/2021	1915
			9/3/2021	1923
			10/3/2021	1929
			11/3/2021	1935
			12/3/2021	1940
			13/3/2021	1945
			14/3/2021	1950
			15/3/2021	1954
Honduras	28-nov-21	Elecciones generales	13/11/2021	10350
			14/11/2021	10352

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			15/11/2021	10361
			16/11/2021	10361
			17/11/2021	10372
			18/11/2021	10372
			19/11/2021	10387
			20/11/2021	10387
			21/11/2021	10387
			22/11/2021	10393
			23/11/2021	10393
			24/11/2021	10401
			25/11/2021	10401
			26/11/2021	10402
			27/11/2021	10402
			28/11/2021	10402
			29/11/2021	10402
			30/11/2021	10409
			1/12/2021	10402
			2/12/2021	10402
			3/12/2021	10412
			4/12/2021	10412
			5/12/2021	10412
			6/12/2021	10412
			7/12/2021	10412
			8/12/2021	10412
			9/12/2021	10415
			10/12/2021	10415

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			11/12/2021	10415
			12/12/2021	10415
			13/12/2021	10423
Mexico	18-oct-20	Elecciones estatales de Coahuila e Hidalgo	3/10/2020	78880
			4/10/2020	79088
			5/10/2020	81877
			6/10/2020	82348
			7/10/2020	82726
			8/10/2020	83096
			9/10/2020	83497
			10/10/2020	83642
			11/10/2020	83781
			12/10/2020	83945
			13/10/2020	84420
			14/10/2020	84898
			15/10/2020	85285
			16/10/2020	85704
			17/10/2020	86059
			18/10/2020	86167
			19/10/2020	86338
20/10/2020	86893			
21/10/2020	87415			
22/10/2020	87415			
23/10/2020	88312			
24/10/2020	88743			
25/10/2020	88924			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			26/10/2020	89171
			27/10/2020	89814
			28/10/2020	90309
			29/10/2020	90773
			30/10/2020	91289
			31/10/2020	91753
			1/11/2020	91895
			2/11/2020	92100
Mexico	6-jun-21	Elecciones federales	22/5/2021	221597
			23/5/2021	221647
			24/5/2021	221695
			25/5/2021	221960
			26/5/2021	222232
			27/5/2021	222661
			28/5/2021	223072
			29/5/2021	223455
			30/5/2021	223507
			31/5/2021	223568
			1/6/2021	227840
			2/6/2021	228146
			3/6/2021	228362
			4/6/2021	228568
5/6/2021	228758			
6/6/2021	228804			
7/6/2021	228838			
8/6/2021	229100			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			9/6/2021	229353
			10/6/2021	229580
			11/6/2021	229823
			12/6/2021	230097
			13/6/2021	230150
			14/6/2021	230187
			15/6/2021	230428
			16/6/2021	230624
			17/6/2021	230792
			18/6/2021	230959
			19/6/2021	230959
			20/6/2021	231187
			21/6/2021	231244
Mexico	1-ago-21	Consulta Popular de revocatoria	17/7/2021	236240
			18/7/2021	236331
			19/7/2021	236469
			20/7/2021	236810
			21/7/2021	237207
			22/7/2021	237626
			23/7/2021	237626
			24/7/2021	238316
			25/7/2021	238424
			26/7/2021	238595
27/7/2021	239079			
28/7/2021	239616			
29/7/2021	239997			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			30/7/2021	240456
			31/7/2021	240906
			1/8/2021	241034
			2/8/2021	241279
			3/8/2021	241936
			4/8/2021	242547
			5/8/2021	243165
			6/8/2021	243733
			7/8/2021	244248
			8/8/2021	244420
			9/8/2021	244690
			10/8/2021	245476
			11/8/2021	246203
			12/8/2021	246811
			13/8/2021	247414
			14/8/2021	248167
15/8/2021	248167			
16/8/2021	248652			
Nicaragua	7-nov-21	Elecciones Legislativas y presidenciales	23/10/2021	207
			24/10/2021	207
			25/10/2021	207
			26/10/2021	207
			27/10/2021	208
			28/10/2021	208
			29/10/2021	208
			30/10/2021	208

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			31/10/2021	208
			1/11/2021	208
			2/11/2021	208
			3/11/2021	209
			4/11/2021	209
			5/11/2021	209
			6/11/2021	209
			7/11/2021	209
			8/11/2021	209
			9/11/2021	210
			10/11/2021	210
			11/11/2021	210
			12/11/2021	210
			13/11/2021	210
			14/11/2021	210
			15/11/2021	210
			16/11/2021	210
			17/11/2021	211
			18/11/2021	211
			19/11/2021	211
			20/11/2021	211
			21/11/2021	211
			22/11/2021	211
Paraguay	29-nov-20	Elecciones Primarias	14/11/2020	1569
			15/11/2020	1587
			16/11/2020	1602

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			17/11/2020	1613
			18/11/2020	1624
			19/11/2020	1636
			20/11/2020	1647
			21/11/2020	1652
			22/11/2020	1657
			23/11/2020	1665
			24/11/2020	1677
			25/11/2020	1691
			26/11/2020	1704
			27/11/2020	1720
			28/11/2020	1731
			29/11/2020	1743
			30/11/2020	1756
			1/12/2020	1771
			2/12/2020	1783
			3/12/2020	1796
			4/12/2020	1813
			5/12/2020	1833
			6/12/2020	1853
			7/12/2020	1872
			8/12/2020	1887
			9/12/2020	1901
			10/12/2020	1914
			11/12/2020	1927
			12/12/2020	1937

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			13/12/2020	1953
			14/12/2020	1971
Paraguay	10-oct-21	Elecciones Municipales	25/9/2021	16142
			26/9/2021	16188
			27/9/2021	16189
			28/9/2021	16193
			29/9/2021	16195
			30/9/2021	16198
			1/10/2021	16198
			2/10/2021	16200
			3/10/2021	16200
			4/10/2021	16203
			5/10/2021	16203
			6/10/2021	16205
			7/10/2021	16205
			8/10/2021	16206
			9/10/2021	16206
			10/10/2021	16206
			11/10/2021	16207
12/10/2021	16207			
13/10/2021	16207			
14/10/2021	16208			
15/10/2021	16209			
16/10/2021	16209			
17/10/2021	16209			
18/10/2021	16228			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			19/10/2021	16228
			20/10/2021	16228
			21/10/2021	16229
			22/10/2021	16229
			23/10/2021	16229
			24/10/2021	16230
			25/10/2021	16232
Perú	29-mar-20	Elecciones Municipales complementarias	14/3/2020	3
			15/3/2020	5
			16/3/2020	5
			17/3/2020	9
			18/3/2020	15
			19/3/2020	20
			20/3/2020	26
			21/3/2020	30
			22/3/2020	34
			23/3/2020	39
			24/3/2020	45
			25/3/2020	57
			26/3/2020	63
			27/3/2020	71
28/3/2020	86			
29/3/2020	128			
30/3/2020	113			
31/3/2020	138			
1/4/2020	161			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			2/4/2020	183
			3/4/2020	209
			4/4/2020	258
			5/4/2020	317
			6/4/2020	360
			7/4/2020	423
			8/4/2020	471
			9/4/2020	569
			10/4/2020	650
			11/4/2020	753
			12/4/2020	846
			13/4/2020	952
			Perú	11-abr-21
28/3/2021	141270			
29/3/2021	141938			
30/3/2021	142462			
31/3/2021	143416			
1/4/2021	144106			
2/4/2021	144698			
3/4/2021	145725			
4/4/2021	146427			
5/4/2021	146941			
6/4/2021	147734			
7/4/2021	148497			
8/4/2021	149241			
9/4/2021	150017			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			10/4/2021	150851
			11/4/2021	154293
			12/4/2021	152789
			13/4/2021	153538
			14/4/2021	154429
			15/4/2021	154885
			16/4/2021	155637
			17/4/2021	156810
			18/4/2021	157243
			19/4/2021	158364
			20/4/2021	158889
			21/4/2021	159730
			22/4/2021	160521
			23/4/2021	161755
			24/4/2021	162170
			25/4/2021	163206
26/4/2021	163970			
Perú	6-jun-21	Segunda vuelta presidencial	22/5/2021	180159
			23/5/2021	180605
			24/5/2021	180818
			25/5/2021	181661
			26/5/2021	181836
			27/5/2021	182300
			28/5/2021	182556
			29/5/2021	182982
30/5/2021	183391			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			31/5/2021	183783
			1/6/2021	184021
			2/6/2021	184942
			3/6/2021	184942
			4/6/2021	185813
			5/6/2021	186073
			6/6/2021	188524
			7/6/2021	186511
			8/6/2021	186757
			9/6/2021	187157
			10/6/2021	187847
			11/6/2021	188100
			12/6/2021	188100
			13/6/2021	188708
			14/6/2021	188708
			15/6/2021	189261
			16/6/2021	189261
			17/6/2021	189757
			18/6/2021	189933
			19/6/2021	189933
			20/6/2021	190202
			21/6/2021	190645
Perú	10-oct-21	Consulta popular revocatoria y elecciones municipales complementarias	25/9/2021	199228
			26/9/2021	199292
			27/9/2021	199314
			28/9/2021	199329

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			29/9/2021	199367
			30/9/2021	199367
			1/10/2021	199423
			2/10/2021	199457
			3/10/2021	199485
			4/10/2021	199485
			5/10/2021	199520
			6/10/2021	199559
			7/10/2021	199581
			8/10/2021	199632
			9/10/2021	199641
			10/10/2021	200794
			11/10/2021	199703
			12/10/2021	199727
			13/10/2021	199746
			14/10/2021	199775
			15/10/2021	199792
			16/10/2021	199816
			17/10/2021	199843
			18/10/2021	199882
			19/10/2021	199928
			20/10/2021	199945
			21/10/2021	199945
			22/10/2021	200003
			23/10/2021	200019
			24/10/2021	200052

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			25/10/2021	200083
República Dominicana	15-mar-20	Elecciones Municipales	1/3/2020	-
			2/3/2020	-
			3/3/2020	-
			4/3/2020	-
			5/3/2020	-
			6/3/2020	-
			7/3/2020	-
			8/3/2020	-
			9/3/2020	-
			10/3/2020	-
			11/3/2020	-
			12/3/2020	-
			13/3/2020	-
			14/3/2020	-
			15/3/2020	-
			16/3/2020	-
			17/3/2020	2
			18/3/2020	1
19/3/2020	2			
20/3/2020	2			
21/3/2020	2			
22/3/2020	3			
23/3/2020	3			
24/3/2020	6			
25/3/2020	10			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			26/3/2020	10
			27/3/2020	20
			28/3/2020	28
			29/3/2020	39
			30/3/2020	42
República Dominicana	5-jul-20	Elecciones Generales	20/6/2020	655
			21/6/2020	662
			22/6/2020	669
			23/6/2020	675
			24/6/2020	691
			25/6/2020	698
			26/6/2020	712
			27/6/2020	718
			28/6/2020	726
			29/6/2020	733
			30/6/2020	747
			1/7/2020	754
			2/7/2020	765
			3/7/2020	775
			4/7/2020	786
5/7/2020	794			
6/7/2020	821			
7/7/2020	821			
8/7/2020	829			
9/7/2020	842			
10/7/2020	864			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			11/7/2020	880
			12/7/2020	897
			13/7/2020	903
			14/7/2020	910
			15/7/2020	929
			16/7/2020	941
			17/7/2020	942
			18/7/2020	971
			19/7/2020	981
			20/7/2020	993
Uruguay	27-sept-20	Elecciones Departamentales y Municipales	12/9/2020	45
			13/9/2020	45
			14/9/2020	45
			15/9/2020	45
			16/9/2020	45
			17/9/2020	46
			18/9/2020	46
			19/9/2020	46
			20/9/2020	46
			21/9/2020	46
			22/9/2020	46
			23/9/2020	47
			24/9/2020	47
25/9/2020	47			
26/9/2020	47			
27/9/2020	47			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			28/9/2020	47
			29/9/2020	48
			30/9/2020	48
			1/10/2020	48
			2/10/2020	48
			3/10/2020	48
			4/10/2020	48
			5/10/2020	48
			6/10/2020	49
			7/10/2020	49
			8/10/2020	49
			9/10/2020	49
			10/10/2020	50
11/10/2020	50			
12/10/2020	51			
Venezuela	6-dic-20	Elecciones legislativas	21/11/2020	869
			22/11/2020	871
			23/11/2020	873
			24/11/2020	876
			25/11/2020	880
			26/11/2020	884
			27/11/2020	888
			28/11/2020	892
			29/11/2020	894
			30/11/2020	897
			1/12/2020	901

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			2/12/2020	905
			3/12/2020	909
			4/12/2020	913
			5/12/2020	916
			6/12/2020	919
			7/12/2020	924
			8/12/2020	928
			9/12/2020	933
			10/12/2020	938
			11/12/2020	944
			12/12/2020	949
			13/12/2020	954
			14/12/2020	960
			15/12/2020	965
			16/12/2020	970
			17/12/2020	975
			18/12/2020	979
			19/12/2020	984
			20/12/2020	988
			21/12/2020	993
			Venezuela	21-nov-21
7/11/2021	4965			
8/11/2021	4976			
9/11/2021	4976			
10/11/2021	4996			
			11/11/2021	4996

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de muertes
			12/11/2021	5010
			13/11/2021	5019
			14/11/2021	5026
			15/11/2021	5034
			16/11/2021	5034
			17/11/2021	5049
			18/11/2021	5049
			19/11/2021	5066
			20/11/2021	5073
			21/11/2021	5079
			22/11/2021	5088
			23/11/2021	5088
			24/11/2021	5097
			25/11/2021	5115
			26/11/2021	5124
			27/11/2021	5131
			28/11/2021	5138
			29/11/2021	5144
			30/11/2021	5144
			1/12/2021	5161
			2/12/2021	5170
			3/12/2021	5177
			4/12/2021	5186
			5/12/2021	5193
			6/12/2021	5193

OEA Más derechos
para más gente

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2023). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) /Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaboración por Eduardo Flores Contreras. Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/otras>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)